

13e Trockener Linden-Buchenwald (*Tilio-Fagetum caricetosum albae*)

Beschreibung¹

Buche dominiert, daneben spielen Linde und Mehlbeere eine wichtige Rolle; dazu Esche, Ahorn und Pionierbaumarten

Idealisiertes Bestandesprofil

Boden²

Humusform: Mull, Moder (z. T. Trockenform, Kalkmull, Kalkmoder)

Entwicklung: Rendzina, Gesteinsrohboden

Eigenschaften: Humusreiche Kalkschuttböden; hoher Skelettanteil, Gründigkeit mittel bis tief, normal bis übermässig durchlässig

Ökogramm

Vorkommen der Waldameisen

Im skelettreichen Trockenen Linden-Buchenwald liegt die Nest-Abundanz bei 7.3 Nestern pro km². Hier finden wir *F. polyctena* mit einer Nest-Abundanz von 17.3, *F. lugubris* mit einer Nest-Abundanz von 1.4 und *F. rufa* mit einer Nest-Abundanz von 0.9. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einem Nestfund in diesem Standorttyp um *F. polyctena* handelt, liegt bei 76 %.

Abundanz (Anzahl Ameisennester pro km²)

¹ aus Frehner et al (2005/2009)

² aus Frehner et al (2005/2009)

Originalartikel: **KLEIN A, GLANZMANN I, KLEIN J (2022)** Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 74–81. doi: 10.3188/szf.2022.0074.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6219760.